

تبیین الگوهای سرمایه‌های معنوی و سرمایه‌های روانشناختی در رویارویی با چالش‌های زندگی بر مبنای آیات و روایات

مرضیه ملکپها*، فاطمه ژیان^۲

۱. استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها

۲. استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها

* نویسنده مسئول: M.Malekiha@hmu.ac.ir

چکیده

هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی سیر ارائه الگوهای افزایش توانمندی انسان در مقابله با چالش‌های زندگی و بررسی تطبیقی نظریه‌های نوین سرمایه‌های معنوی مارشال و سرمایه‌های روانشناختی فردریک لوتانز با آموزه‌های قرآنی و روایی است.

روش: مقاله حاضر پژوهشی توصیفی - تحلیلی است که با بررسی متون علمی روانشناسی و منابع گوناگون مذهبی به ویژه آیات و کتب روایی شیعی، سازه‌های افزایش توان انسانها در برابر چالش‌ها و دشواری‌های زندگی را تجزیه و تحلیل کرده است.

یافته‌ها: زندگی در دنیای امروز با چالش‌ها و دشواری‌های فراوانی همراه است که بعضاً پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده‌اند. نحوه مقابله مؤثر با این چالش‌ها و حفظ سلامت روان انسان با تأکید و بهره‌وری از توانمندی‌ها و قابلیت‌های او مورد تأیید روانشناسی و آموزه‌های اسلام است. در روانشناسی با تأکید بر به کارگیری و پرورش سرمایه‌های معنوی و سرمایه‌های روانشناختی سعی در توانمند نمودن انسان در غلبه و مقاومت بر چالش‌های زندگی را دارد. در حالیکه مؤلفه‌های این دو نوع سرمایه در قرآن و روایات نیز مورد تأکید می‌باشد که این تطابق دال بر غنای قرآن و دین مبین اسلام است.

نتیجه‌گیری: اسلام توجه خاصی به بهبود کیفیت مقابله انسان‌ها با دشواری‌ها و افزایش تاب‌آوری او دارد. سرمایه‌های معنوی (خودآگاهی، تغییر چهارچوب ذهنی، خودانگیختگی، کل‌نگری، چشم انداز محوری و ارزش محوری، استقبال از تفاوت‌ها، استقبال از چالش‌ها، استقلال فردی، فروتنی، طرح چراهای بنیادی و احساس رسالت) و سرمایه‌های روانشناختی (خودکارآمدی، تاب‌آوری، خوش‌بینی و امید) که نسخه‌ی تجویزی علم روانشناسی است، در دین اسلام نیز مورد تأکید قرار گرفته است که نشانی از جامع‌نگری اسلام به ابعاد وجودی انسان است.

واژگان کلیدی: سرمایه‌های روانشناختی، سرمایه‌های معنوی، چالش‌های زندگی، آیات و روایات

مقدمه

انسان به تجربه دریافته است که گذر زندگی در عافیت و بدور از سختی‌ها ناشدنی است؛ در فرهنگ اسلامی ابتلا، گرفتاری و آفات، قانونی عمومی و سنتی استثناء ناپذیر و جاری در جهان آدمیان است. خداوند در سوره عنکبوت آیه ۲ می‌فرماید: «أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ؛ آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم، رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند؟». (۱) در برخی روایات دنیا را خانه‌ای فرا گرفته با بلا و سختی معرفی کرده‌اند. (۲) زندگی در قرن ۲۱ دارای ابعادی است که قابل مقایسه با قرون قبل نمی‌باشد. تغییرات مداوم و غیر قابل پیش بینی (۳)، شتاب (۴)، پیچیدگی و مواجهه با رویدادهای غیر قابل پیش بینی (۵) ویژگی‌های بارز قرن ۲۱ هستند. به موازات این تغییرات پارادایم‌های حاکم بر مشاوره و روانشناسی تغییر یافته است و از چشم اندازه‌های آسیب شناسانه به چشم اندازه‌های پیشگیرانه با محوریت ارتقای کمیت و کیفیت منابع شخصی، بهزیستی و سلامت روان افراد تغییر جهت داده است. در دنیای پست مدرن امروز، جوامع به طور فزاینده‌ای پیچیده و بی ثباتند. اکثر ابعاد زندگی دایماً در حال تغییر است. در این چهارچوب، افراد برای مواجهه شدن با گذارها و چالش‌های پیش بینی شده و پیش‌بینی نشده نیازمند انعطاف پذیری بیشتری هستند (۶). افراد در مقایسه با قبل باید بیشتر درباره زندگی خود تصمیم بگیرند (۷). بر این اساس، زندگی در دنیای مادی با فراز و نشیب‌هایی همراه است. در متون دینی علل و اهداف متعددی برای پیشامدهای ناگوار زندگی طرح شده است (برای مثال رشد و توانمندسازی،^۱ مقاومت‌سازی،^۲ پاکسازی،^۳ دوری از غرور و ...). نتایج مطالعات حاکی از آن است که نحوه مقابله مؤثر با سختی‌ها و چالش‌های زندگی بر کیفیت زندگی (۸، ۹، ۱۰)، هوش معنوی و هوش هیجانی (۱۱)، افزایش تحمل

ناکامی در زندگی (۱۲) و خلاقیت (۱۳) کاهش استرس شغلی (۱۴) و فرسودگی شغلی (۱۵) مؤثر است. در این میان آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، طریقه مواجهه انسان با تغییرات پی‌درپی، غیر قابل پیش‌بینی و دردآور است تا آدمی آسیب کمتری دیده و حتی بتواند این‌گونه تهدیدها را به فرصت تبدیل نمایند. بر این اساس مجهز کردن انسان به مهارت‌های لازم برای برخورد با چالش‌ها و دشواری‌های زندگی از دیرباز مورد توجه دین مبین اسلام و هم علم روانشناسی بوده است. از سویی علوم، فنون، فرضیه‌های بشری روز به روز در حال تعدیل، تکامل و بازنگری است و از سویی دیگر علم خداوند به مخلوقات از جمله انسان و کمال حقیقی او علمی حضوری و خلل ناپذیر است. لذا در این پژوهش پس از بررسی سیر ارائه و تکامل الگوهای رفتاری در هنگامه مواجهه با چالش‌ها و پدیده‌های نوظهور زندگی توسط صاحب‌نظران حوزه روانشناسی، به مقایسه دو الگوی نوین سرمایه معنوی و سرمایه روانشناختی با آموزه‌های دینی پرداخته شده تا نقاط ضعف و قوت آنها روشن گردد.

راه‌کار و شیوه مناسب مقابله با دشواری‌ها از نخستین دغدغه‌های خاطر آدمی بوده است و از همین روی در تألیفات بسیاری در حیطه اخلاق، رفتار و روان به آن پرداخته شده است. از جمله نوشتارهای اخیر می‌توان به مقاله «بررسی و تحلیل تسلی‌های قرآن بر مصائب مومنان» نوشته‌ی ملیحه بهرام‌فر، «حکمت بلایا با تکیه بر آیات و احادیث» نوشته علی کربلایی پازوکی، کتاب «روش‌های توان‌افزایی در سختی‌ها» تألیف محسن عطاء الله، اشاره کرد. در متون روانشناسی نیز تا کنون مقالات و کتب متعددی در خصوص بررسی و تحلیل توانایی‌های روانشناختی بشر در مقابله با چالش‌های زندگی تدوین شده است. یکی از کتبی که به طور جامع به نحوه شکل‌گیری و تحول تاب‌آوری در انسان می‌پردازد کتابی با عنوان «تاب‌آوری در فرآیند رشد: بررسی نتایج پنج دهه تحقیقات» تألیف لایترگر سال ۲۰۰۶ میلادی است که در این اثر بر مبنای نتایج مطالعاتی که تا کنون در زمینه تاب‌آوری انجام شده است به فرآیند نحوه شکل‌گیری، ارتقاء و سنجش میزان تاب‌آوری فرد و قدرت مقابله‌ی وی در برخورد با چالش‌های زندگی می‌پردازد. اما علی‌رغم وجود تألیفات و تحقیقات متعدد در این خصوص نوشتاری با رویکرد تطبیق و مقایسه الگوهای آرایه‌افزایش‌توان انسان در مقابله با سختی‌ها با آموزه‌های دینی و بررسی و نقد آنها بر

۱. «دَارٌ بِالْبَلَاءِ مَحْفُوفَةٌ»

۲. «إِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِّيَّةَ أَصْلَبُ عُودًا وَالرَّوَاتِعَ الْخَضِرَةَ أَرْقَ جُلُودًا» (۲)

۳. «لَمْ يَجْبُرْ عَظْمَ أَحَدٍ مِنَ الْأُمَّمِ إِلَّا بَعْدَ أَرْقٍ وَبَلَاءٍ» (۲)

۴. «فَإِنَّ الْمَرَضَ لَا أُجْرَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ يَحْطُ السَّيِّئَاتِ» در بیماری مزدی نیست، لیکن گناهان را می‌کاهد (۲). «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ تَمْحِصَ ذُنُوبِ شَيْعَتِنَا فِي الدُّنْيَا بِمِحْنَتِهِمْ؛ خدا را سپاس که به واسطه‌ی سختی‌ها گناهان شیعیان ما را از میان می‌برد» (۳)

۵. «وَ لَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَنْتَلِي خَلْقَهُ بَعْضُ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ تَمْيِزًا بِالْإِخْتِبَارِ لَهُمْ وَ نَفِيًّا لِلْإِسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ وَ إِبْعَادًا لِلْخِيَلَاءِ مِنْهُمْ؛ خداوند مخلوقات خود را با اموری که آگاهی ندارند آزمایش می‌کند، تا بد و خوب تمیز داده شود، و تکبر و خودپسندی را از آنها بزدايد، و خود بزرگ بینی را از آنان دور کند» (۲)

مبنای آیات و روایات شکل نگرفته است.

روش تحقیق

مقاله پیش‌رو پژوهشی توصیفی - تحلیلی است که با روش کتابخانه‌ای سعی در بررسی متون علمی روانشناسی و بررسی آیات قرآنی و کتب روایی، تلاش می‌کند به تحلیل و تبیین الگوهای مقابله کارآمد انسان با چالش‌ها و دشواری‌های زندگی بپردازد.

یافته‌ها

پیش از بررسی دو نظریه‌ی سرمایه‌های معنوی و سرمایه‌های روانشناختی که از نوین‌ترین الگوها و سازه‌های ارائه شده در برخورد با سختی‌ها، ناگواری‌ها و مشکلات زندگی حیات بشری است، ابتدا مروری کوتاه بر سیر مطالعاتی و تکامل تدریجی نظریات ارائه شده در افزایش توانمندی افراد در رویارویی با چالش‌ها خواهد آمد.

سیر ارائه الگوهای مناسب رفتاری انسان در مقابله با چالش‌های زندگی

به دنبال تغییرات ایجاد شده در شرایط زندگی پس از انقلاب صنعتی، زندگی انسان با تغییرات و چالش‌های متعدد و متنوعی در ابعاد مختلف زندگی شغلی، خانوادگی، اقتصادی در سطح فرد و در ابعاد سیاسی، تجاری و مراودات بین‌المللی در سطح کلان مواجه شد. لذا موضوعی که در آن زمان، کانون توجه محققان و نظریه پردازان در علم روانشناسی قرار گرفت، شناسایی عواملی که سبب افزایش قدرت مقابله انسان در برابر چالش‌ها و مشکلات می‌شد بود.

واژه "سرخستی" برای نخستین بار توسط کوباسا و همکاران (۱۹۸۲) به عنوان یک منبع در مقابله با سطح بالای استرس مطرح گردید. (۸) این ویژگی شخصیتی دارای سه مؤلفه کنترل، تعهد و چالش است. (۱۶) بعد کنترل به معنای داشتن این اعتقاد است که تمام رویدادها، پیامد رفتارهایی است که فرد انجام می‌دهد و فرد قادر است که همه‌ی رویدادهای استرس‌زا را تحت کنترل خود در بیاورد. بعد تعهد به معنای تداوم تلاش‌های فعالانه‌ی فرد برای معنا بخشیدن به زندگی است. فرد به واسطه‌ی این بعد، سعی می‌کند تا به چالش‌های زندگی اش معنا بخشد. آخرین بعد، چالش است. این بعد گویای آن است که تحولات و رویدادهای زندگی به جای اینکه به عنوان نوعی تجارب استرس‌زا تلقی شوند به

عنوان چالش نگریسته شوند. در این چهارچوب، سرسختی نوعی نگرش است که به فرد انگیزه و جرأت می‌دهد که در عین رویارویی با شرایط دشوار، از همه‌ی توان خود برای غلبه بر چالش پیش آمده بدون احساس یأس و ناامیدی استفاده کند (۱۷). اما به دنبال تداوم تغییرات در اکثر ابعاد زندگی، دارا بودن ویژگی سرسختی به تنهایی برای مواجهه با مشکلات کافی نبود لذا بر این اساس خصیصه دیگری ظهور یافت که "تاب‌آوری روانشناختی" نامیده شد. مطالعات بر این مفهوم در ابتدای دهه‌ی ۱۹۷۰ مطرح شد. تاب‌آوری روانشناختی به معنای توانایی مقابله عاطفی یا ذهنی با بحران‌ها است به گونه‌ای که فرد بتواند در کمترین زمان ممکن به حالت قبل از بحران برسد (۱۸). تاب‌آوری روانشناختی زمانی وجود دارد که فرد از فرایندهای ذهنی و رفتارهایی که منجر به ارتقاء توانایی‌های فرد شده استفاده کند که این امر، زمینه ساز ارتقاء فرد در مواجهه با اثرات منفی رویدادهای استرس‌زا می‌شود (۱۹). تفاوت فرد تاب آور با فرد سرسخت در آن است که فرد تاب آور نه تنها قدرت تحمل مشکلات را دارد، بلکه از زندگی خود رضایت نیز دارد، اما فردی که دارای سرسختی روانشناختی است تنها قدرت تحمل مشکلات را دارد و ممکن است رضایتی از زندگی خود نداشته باشد. نتایج مطالعات گویای آن بود که افرادی که دارای سطوح بالای تاب‌آوری روانشناختی‌اند با عواطف و هیجانات مثبت، از بحران‌های زندگی عبور می‌کنند و عزت نفس آنها در مواجهه با بحرانها تحت الشعاع قرار نمی‌گیرد (۲۰، ۲۱ و ۲۲). همچنین این افراد دارای مکان کنترل درونی (۲۳)، هوش بالا (۲۴)، خودکارآمدی بالا (۲۵)، توانایی برقراری ارتباط مؤثر (۲۶)، انگیزه برای موفق شدن (۲۷) و دارای معنا در زندگی (۲۸) می‌باشند. با تداوم یافتن سیر پژوهش‌ها و تحقیقات در زمینه تفاوت‌های فردی و توانایی‌های انسان در مواجهه با سختی‌ها و مشکلات پیش بینی نشده و دشوار زندگی در سال ۲۰۰۶، مفهوم پایداری توسط مارتین^۳ (۲۰۰۶) مطرح شد. (۲۹) اگر چه خواستگاه ظهور این مفهوم برای نخستین بار در حوزه مشاوره تحصیلی بود، اما به تدریج جای خود را در سایر زمینه‌های مشاوره و روانشناسی باز کرد و به مفهومی بدل شد که کانون توجه محققان قرار گرفت. پایداری، مفهومی غنی‌تر از سرسختی و تاب‌آوری است و به معنای تحمل مشکلات زندگی همراه با رضایت و عزت نفس در مواجهه با چالش‌های مستمر زندگی است. مطابق با نظر مارتین (۲۰۰۶)

2. psychological resiliency
3. Martin

۱ hardiness

يَكْسِبُونَ» (۱) حاکی از اثرگذاری ایمان و تقوای جمعی، بر نزول برکات آسمانی و زمینی است؛ آیه «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» (۲)؛ «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (۲) نشانگر تأثیر تغییرات رفتاری جمعی انسان‌ها بر تغییر سرنوشت و فرجام آن‌هاست. شهید صدر مهم‌ترین نظریه پرداز مبحث سنت-های تاریخی، در این مورد می‌نویسد: «انسان با محتوای درونیش (فکر و اراده) بنیاد حرکت تاریخ را می‌سازد» (۳۴).

یازده مؤلفه به عنوان ابعاد مفهوم سرمایه معنوی مطرح شده است:

خودآگاهی - به عنوان اولین مؤلفه سرمایه‌های معنوی - به معنای آگاهی از فلسفه وجودی و مأموریت زندگی، آگاهی نسبت به اهداف و برنامه‌های زندگی، آگاهی نسبت به مسئولیت‌هایی که در زندگی بر عهده فرد می‌باشد و آگاهی نسبت به نقاط ضعف و قوت خود می‌باشد. شناخت ابعاد وجودی خود، توانایی‌ها و محدودیت‌ها تا آنجا اهمیت دارد که یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های انسان به‌شمار می‌رود؛ در روایتی از امام علی (ع) آمده است؛ «نَالَ الْفَوْزَ الْأَكْبَرَ مَنْ ظَفَرَ بِمَعْرِفَةِ النَّفْسِ؛ کسی که موفق به خودشناسی شود، به بزرگترین پیروزی دست یافته است» (۳۵) و کسی که قادر به شناخت از خود نباشد، در تباهی و اوهام خواهد زیست؛ «هَلَكَ أَمْرٌ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ؛ کسی که قدر خویش را نداند، هلاک شده است» (۲).

تغییر چهارچوب ذهنی - به عنوان دومین مؤلفه سرمایه-ی معنوی به توانایی شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها توسط فرد بر می‌گردد. این بعد همچنین شامل توانایی مدیریت تغییر، پذیرش دیدگاه‌های متفاوت، یادگیری مادام‌العمر و وجود خلاقیت و نوآوری است (۳۲). در متون دینی از هوشیاری، مترصد فرصت‌های ناب بودن و شناسایی خطرها به‌عنوان غفلت‌زدایی یاد شده است که رمز فایق آمدن بر پدیده‌های نوظهور است؛ حضرت علی (ع) یکی از مواقع هوشیاری را هنگامی می‌دانند که دشمن از در آشتی برآید؛ چرا که گاهی دشمن نزدیک می‌شود تا غافلگیر کند، پس باید دوراندیش بود و جوانب احتیاط را رعایت کرد (۲). دیگری در مواجهه با افراد

تنها قدرت تحمل مشکل و در عین حال داشتن رضایت از زندگی برای مقابله و مواجهه با چالش‌های زندگی کافی نیست، بلکه مهم‌ترین جزء در مواجهه با ناملایمات زندگی، تحت‌الشعاع قرار نگرفتن عزت نفس فرد است (۳۰).

الگوی سرمایه‌های معنوی در آیات و روایات

از ابتدای دهه‌ی ۲۰۰۰ میلادی به تدریج به دلیل انتقادات وارده به مفاهیم مطرح شده در طی دهه‌های قبلی، دیدگاه متمرکز بر سرمایه‌ها در علم روانشناسی مطرح گردید. در این دیدگاه که کاملاً مطابق با فرضیات زیر بنایی روانشناسی مثبت‌گرا می‌باشد، اعتقاد بر آن است که انسان نیازمند استفاده از تمام توانمندی‌های خود در قرن ۲۱ برای مواجهه با چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی خود می‌باشد که غالباً نیز غیرقابل پیش‌بینی می‌باشند (۳۱). لذا سرمایه‌های معنوی در سال ۲۰۰۴ توسط مارشال مطرح شد. سرمایه‌های معنوی یک فراسازه است که به معنای آگاهی نسبت به توانایی‌های خود، تشخیص پتانسیل‌های موجود در محیط اطراف، توانایی دیدن مسائل و مشکلات از ابعاد متفاوت، درک ارزش‌های والای انسانی، داشتن احساس همدلی و درک انسان‌های دیگر، احترام به تفاوت‌های موجود در انسانها با اعتقاد به هدفمند بودن این تفاوت‌ها و توانایی بهره‌برداری از آنها و در نهایت توانایی تبدیل تهدیدها به فرصت و داشتن نگرش بُرد-بُرد در تمامی سطوح زندگی است (۳۲). سرمایه‌های معنوی، سبب غنی‌تر شدن زندگی انسانها شده و باعث تغییر کانون تمرکز انسانها بر کلیت زندگی می‌شود. براین اساس انسانها می‌آموزند که تأثیر رفتارها و عملکردهای خود را در محیط مورد بررسی قرار دهند و باور کنند که بر شکل‌گیری رویدادهای زندگی خود مؤثرند. این امر زمینه‌ساز افزایش حساسیت و دقت بر عملکرد خود می‌شود و حس مسئولیت‌پذیری در آنها افزایش می‌یابد (۳۴). سرمایه‌های معنوی، اهداف و ابعاد آن که در طی سالیان اخیر و از رهگذر تعدیل و تکمیل سایر نظریات ارائه شده، در آموزه‌های اسلام و در سالیان بسیار دور مورد توجه بوده است.

هدف این فراسازه، آموزش و باورمند ساختن انسان بر این موضوع است که رفتارها و عملکردهای او بر رویدادهای زندگی‌اش اثرگذار است. این مفهوم در متون اسلامی به وضوح دیده می‌شود؛ «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ لَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا

۳. «فَالْحَدَرَ الْحَدَرَ أَيُّهَا الْمُسْتَمِعُ وَ الْجِدَّ الْجِدَّ أَيُّهَا الْغَافِلُ؛ ای شنونده هشدار،

هشدار، ای غفلت زده بکوش، بکوش» (۲)

۴. «وَلَكِنَّ الْحَدَرَ كُلَّ الْحَدَرَ مِنْ عَدْوِكَ بَعْدَ صَلَاحِهِ فَإِنَّ الْعَدُوَّ رَبِّمَا قَارَبَ لِيَتَغَفَّلَ فُحْدًا بِالْحَزْمِ وَ أَنْتَهُمْ فِي ذَلِكَ حُسْنُ الظَّنِّ»

1. spiritual capital
2. Marshal

فرد نه تنها زمینه ساز به ثمر نشستن موفقیت‌های خود در زندگی است بلکه زمینه ساز موفقیت دیگران در زندگی نیز می‌شود (۳۳). جامعه محوری و توجه به هموعان یکی از اصول غیرقابل انکار در اسلام است؛ چه در حیطه عبادات جمعی، چه در حیطه مدد رسانی‌های مالی، چه در حیطه حمایت‌های عاطفی و ... امام صادق (ع) به کسب مهارت ارتباط‌گیری مؤثر با افراد جامعه سفارش کرده‌اند و می‌فرمایند: «تَوَاصَلُوا وَ تَبَارَّوْا وَ تَرَاحَمُوا وَ كُونُوا إِخْوَةً بَرَّةً كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ» (۳۵). در روایتی از امیرمؤمنان (ع) نقل شده است: «كَمَا تُعِينُ تُعَانَ؛ همانگونه که دیگران را یاری می‌کنی، یاری خواهی شد.» (۳۵) روایت اخیر خود نشانگر سیستم درهم تنیده جامعه است. در این میان انبیای الهی در راه دستگیری و خیرخواهی غیر، گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند تا جایی که خداوند خطاب به حضرت محمد (ص) می‌فرماید: «نزدیک است که جان خود را در راه هدایت و خیرخواهی دیگران از دست بدهی» (۱). همچنین خداوند در قرآن کریم در سوره شعراء آیه ۳ می‌فرماید: «لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.» «مفاهیم موعظه، خیرخواهی، مواسات، امر به معروف و نهی از منکر در دین اسلام، می‌تواند در این حیطه قرار گیرد.

چشم انداز محوری و ارزش محوری - به عنوان پنجمین مؤلفه سرمایه‌های معنوی - به داشتن چشم انداز در زندگی و بازنگری مداوم آن، پایندی به ارزشها و حرکت در راستای ارزش‌ها در زندگی بر می‌گردد (۳۳). مشخص کردن اهداف اساسی و تنظیم برنامه زندگی در جهت رسیدن و نزدیک شدن به آن اهداف، زندگی انسان را معنا بخشیده و تحمل سختی‌ها را بر انسان آسان می‌کند. همچون کوهنوردی که برای رسیدن به قله کوه مرارت راه را به جان می‌خرد. اما از آنجا که فرصت و امکانات فرد محدود است، باید اهدافی به عنوان مقصد اصلی آدمی انتخاب شود. هدفمندی در زندگی بر اساس آموزه‌های اسلامی نظیر آخرت گرایی، مبحث معاد، روایات برنامه ریزی، روایات تدبیر و تفکر، حزم و دور اندیشی مورد تأکید قرار گرفته است «إِنَّ رَأْيَكَ لَا يَتَّسِعُ لِكُلِّ شَيْءٍ فَفَرِّغْهُ لِمُهِّمٍ؛ بدرستی که اندیشه تو گنجایش ندارد از برای هر چیز پس فارغ گردان آن را از برای آنچه مهم باشد» (۳۵). و تمام همت خود را جهت وصول به اهداف جزئی و غیر مهم مصروف نسازد؛ «مَنْ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ الْمُهِّمِّ ضَيَّعَ الْأَهْمَ» (۳۵)؛ زیرا که اوقات آدمی وفا به

خودبرتر بین است (۲). ایشان در توصیف احوالات خویش می‌فرمایند: «وَاللَّهِ لَا أَكُونُ كَالضَّيِّعِ تَنَامُ عَلَي طُولِ اللَّدْمِ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهَا طَالِبُهَا وَ يَخْتَلِبُهَا رَاصِدُهَا وَ لَكِنِّي أَضْرِبُ بِالْمَقْبَلِ إِلَى الْحَقِّ الْمُدْبِرِ عَنْهُ وَ بِالسَّمِيعِ الْمُطِيعِ الْعَاصِي الْمُرِيبِ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيَّ يَوْمِي؛ به خدا سوگند از آگاهی لازمی برخوردارم و هرگز غافلگیر نمی‌شوم، که دشمنان ناگهان مرا محاصره کنند و با نیرنگ دستگیرم نمایند. من همواره با یاری انسان حق طلب، بر سر آن کس می‌کوبم که از حق روی گردان است» (۲). نیز از امام علی (ع) به غنیمت شمردن فرصت‌ها امر فرموده‌اند (۲). روایات ذکر شده همراه دیگر روایات، نشانگر اهمیت شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها و مدیریت آنها است.

خودانگیزگی^۲ - به عنوان سومین مؤلفه سرمایه‌های معنوی

- به ریسک پذیری، آمادگی برای انتخاب استراتژی‌های مناسب و تغییر آنها در صورت لزوم، عدم تعیین برنامه‌های بلند مدت و غیر قابل انعطاف بر می‌گردد. (۳۲) ریسک پذیری می‌تواند تکمیل کننده شناخت تهدیدها و فرصت‌ها باشد؛ بدون خطر کردن و پذیرش احتمال شکست گامی در جهت موفقیت برداشته نمی‌شود و بدون نشانه گرفتن تیری به هدف اصابت نخواهد کرد. رویارویی با حوادث و عکس العمل نشان دادن در برابر آنها انسان را خطرپذیر خواهد کرد؛ «ضُرُورَاتُ الْأَحْوَالِ تَحْمِلُ عَلَي رُكُوبِ الْأَهْوَالِ؛ ضرورات احوال بر ارتکاب احوال و خطرها وادار می‌کند (انسان را خطر پذیر می‌کند)» (۲) در روایتی از امیرمؤمنان نقل شده است: «إِذَا هَبَّتْ أَمْرًا فَفَعَّ فِيهِ فَإِنَّ شِدَّةَ تَوْقِيهِ أَعْظَمُ مِمَّا تَخَافُ مِنْهُ؛ هرگاه از چیزی بترسی خود را در آن ببیند از فرار از مشکلات خود مشکلات دشوار است» (۲) همانند این که دشمنی بر سر راه انسان قرار گیرد و هر لحظه احتمال حمله کردنش باشد. در این صورت سکوت و ترس، دشوارتر از روبرو شدن با اوست (۹). گرچه خطرپذیری را نباید با تهور زیاده و با نابود کردن خود یا دیگری، از میان بردن مال و آبرو اشتباه گرفت؛ «وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (۱) و خطرپذیری تا زمانی موجه است که احتمال پیروزی برود.

کل‌نگری^۳ - به عنوان چهارمین مؤلفه سرمایه‌های معنوی به

وجود نگرش بُرد- بُرد در فرد بر می‌گردد. بر اساس این بعد،

۱. «أَلَا فَالْحَدَرَ الْحَدَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وَ كِبْرَاتِكُمْ الَّذِينَ تَكَبَّرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ وَ تَرَفَّعُوا فَوْقَ نَسَبِهِمْ»

۲. «وَالْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فَانْتَهَبُوا فُرْصَ الْخَيْرِ»

۳spontaneity

۴Holism

۵. در برخی نسخ روایت با این تعبیر به کار رفته است: «تَوَاصَلُوا وَ تَبَارَّوْا وَ تَرَاحَمُوا وَ تَعَاطَفُوا...»

۶vision and value led

آن نتیجه خوب می‌تواند بگیرد» (۳۹) و به جای حسرت و اندوه برای عدم موفقیت‌های گذشته، با تصمیم و اراده قوی شکست‌ها را جبران کند^۴ (۴۰). شکست‌ها فرد را به دوراندیشی و تفکر وادار می‌کند: «إِذَا أَقْتَرَنَ الْعَزْمُ بِالْحَزْمِ كَمَلَّتِ السَّعَادَةُ؛ هرگاه عزم و اراده کسی با دوراندیشی و عاقبت‌نگری توأم شد، سعادت او کامل می‌شود» (۳۵) و تفکر (نه مرور بی‌هدف شکست‌ها) در عوامل شکست‌های گذشته موجب کسب تجربه، حفظ موقعیت‌ها^۵ (۲) و عدم تکرار ناکامی‌ها می‌شود^۶ (۳۵ و ۲).

استقلال رأی - به‌عنوان هشتمین مؤلفه سرمایه‌های معنوی - به معنای پافشاری بر مواضع و ارزش‌های خود علی‌رغم تمامی فشارها و توانایی اتخاذ تصمیمات غیر معمول و پذیرش مسئولیت در قبال این تصمیمات بر می‌گردد (۳۳). آیات و روایات بسیاری بر مشورت و دوری از خود رأیی و استبداد اندیشه سفارش کرده‌اند. آیه ۱۵۹ سوره آل عمران «شاورْهُمْ فِي الْأَمْرِ»، آیه ۳۸ سوره شورا «وَأْمُرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» گویای اهمیت مشورت قبل از انجام هر کاری است^۷ (۱، ۲، ۳۵ و ۴۱). اما باید توجه نمود که مشورت گرچه نیکوست اما نباید استقلال اندیشه فرد را از او بستاند؛ لذا قرآن در سوره آل عمران آیه ۱۵۹ که دستور مشورت به رسول خدا داده در ادامه می‌فرماید؛ وقتی تصمیم‌گیری بر خدا توکل کن: «وَوَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» «اضْمُمْ أَرَاءَ الرِّجَالِ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ اخْتَرْ أَقْرَبَهَا إِلَى الصَّوَابِ» (۳۹). پیروی کورکورانه از اکثریت و دنباله روی بدون تفکر موجب تحیر و گمراهی فرد خواهد بود؛ «إِنَّ تَطِيعَ أَكْثَرٍ مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ؛ اگر بیشتر مردم زمین را فرمان بری تو را از راه خدا گمراه خواهند کرد» (۱).

فروتنی^۸ - به‌عنوان نهمین مؤلفه سرمایه‌های معنوی - به توانایی پذیرش محدودیت‌های خود و ویژگی خودانتقادی و عدم وجود غرور در فرد در قبال موفقیت‌های کسب شده بر می‌گردد (۳۱). درست است که اعتماد به نفس موجب استواری اراده انسان است، اما این اعتماد به نفس نباید به کبر، غرور و خود

پرداختن به همه را ندارد و به میزانی آنچه در غیر مهمات صرف کند، مهمات از او ضایع گردد (۳۶). نیز از امام علی (ع) نقل شده است: «رحم الله امرء ... علم من أين و فی أين و إلى أين؛ مورد رحمت خدا قرار دارد کسی که می‌داند از کجاست و می‌داند در کجاست و می‌داند به کجا می‌رود» (۳۷).

استقبال از تفاوت‌ها - به‌عنوان ششمین مؤلفه سرمایه‌های معنوی - به پذیرش نظراتی که اهداف فرد را در زندگی به چالش می‌کشد و تبدیل تفاوت‌های فردی اطرافیان به فرصت بر می‌گردد (۳۲). وجود تفاوتها در استعدادها، نگرش‌ها، علاقمندی‌های افراد امری غیر قابل انکار است (۱). در این راستا خداوند در قرآن کریم سوره نوح آیه ۱۴ می‌فرماید: «وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا». لذا تفاوت در توانمندی‌های افراد خود موجب تفاوت در عملکردها و عکس‌العملهای فرد خواهد شد. همچنین خداوند در سوره اسراء آیه ۸۴ می‌فرماید: «كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ» (۱) وجود همین تفاوتها رشد، پیشرفت و حرکت روبه جلوی جوامع انسانی را تأمین می‌سازد^۹ (۳۷). امام علی (ع) می‌فرماید: «إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا تُرِيدُ فَلَا تُبَلِّ كَيْفَ كُنْتَ؛ اگر به آنچه که می‌خواستی نرسیدی، از آنچه هستی نگران مباش» (۲).

استفاده مثبت از چالش‌ها - به‌عنوان هفتمین مؤلفه سرمایه‌های معنوی - به درس گرفتن از اشتباهات و شجاعت روبروشدن با آنها بر می‌گردد. انسان زیرک از شکست‌ها و تجربیات تلخ زندگی برای درس گرفتن در موفقیت‌های آینده استفاده می‌کند (۳۳)؛ عبرت گرفتن در آموزه‌های اسلامی، جایگاه ویژه‌ای در مباحث اعتقادی و تربیتی دارد که قرآن کریم پس از نقل خیانت یهودیان بنی قریظه و گرفتاری عبرت آمیز آنان، همگان را به عبرت‌گیری دستور می‌دهد «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ» ای انسان‌های بینا، عبرت بگیرید. خداوند در قرآن کریم سوره حشر آیه ۲ می‌فرماید: «هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ» (۱) روایات اسلامی در خصوص عبرت و درس گرفتن از شکست‌ها و اشتباهات، فراوان است از جمله حدیث امام علی (ع) «الْعَاقِلُ مَنْ وَعَظَتْهُ التَّجَارِبُ وَ فِي التَّجَارِبِ عِلْمٌ مُسْتَأْنَفٌ؛ خردمند آن کسی است که از تجارب پند گیرد، و تجربه‌ها، علم جدیدی هستند (که انسان از

۴. «اذكر حسرات التفريط بأخذ تقديم الحزم»

۵. «لَوْ اعْتَبَرْتَ بِمَا مَضَى حَفِظْتَ مَا بَقِيَ»

۶. «تَفَكَّرَكَ يُفِيدُكَ الْاِسْتَبْصَارَ وَ يَكْسِبُكَ الْاِعْتِبَارَ؛ مَنْ اِعْتَبَرَ اَبْصَرَ وَ مَنْ اَبْصَرَ فَهَمَّ وَ مَنْ فَهَمَ عَلِمَ؛ الْاِعْتِبَارُ يَثْمِرُ الْعِصْمَةَ؛ مَنْ كَثُرَ اِعْتِبَارُهُ قَلَّ عِنَاؤُهُ»

۷. field independence

۸. «الاسْتِشَارَةُ عَيْنُ الْهِدَايَةِ»؛ «لَا يَسْتَعْنِي الْعَاقِلُ عَنِ الْمَشَاوِرَةِ»؛ «مَنْ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهُمْ فِي عُقُولِهَا»

۹. Humility

۱. celebrate diversity

۲. positive use of adversity

۲. «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا تَفَاوَتْوَا»

توانایی درونی برای وصول به آن هدف را در اختیار او قرار داده است. گرچه گنجینه‌های درونی افراد متفاوت است؛ پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: «النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ؛ آدمیان چونان معادن طلا و نقره‌اند» (۴۳). انسانها دارای ارواح متفاوت، استعدادهاى مختلف و حقایق مختلفند که در عالم اختیار بتدریج به ظهور خواهد رسید و آنچه در او به ودیعت نهاده شده به فعلیت می‌رسد. پس یکی از نخستین گام‌های گذر از موقعیت‌های گوناگون و کسب موفقیت کشف استعدادهاست. انسان‌ها از نگاه آموزه‌های اسلامی، نباید بی تفاوت باشند، بلکه همه آدمیان در برابر حوادث و وقایع اطراف خود مسئولیت دارند و مسئولیت افراد نیز متناسب موقعیت‌های زمانی و مکانی و توانایی‌های متفاوت افراد فرق می‌کند گاهی سکوت لازم و تغافل لازم است که در خصوص عیب پوشی از دیگران است، گاهی اقدام عملی تا مرحله دفاع و جهاد است، گاهی اقدام لسانی و تذکر و موعظه، وظیفه‌ی انسان است، گاهی حب و بغض درونی کفایت می‌کند. به هر حال، هیچ انسانی در برابر حوادث و وقایع پیرامون خود، نباید بی تفاوت و غیرمسئولانه رفتار کند.

الگوی سرمایه‌های روانشناختی در آیات و روایات

در ادامه تداوم پژوهش‌ها بر کاربرد رویکردهای مؤثر در راستای توانمند نمودن انسان در مواجهه با دشواری و مشکلات نتایج مطالعات گویای آن بود که رویکردهای مؤثر باید دارای یک چشم‌انداز پیشگیرانه (۴۴) و متمرکز بر توانمندی‌های انسان جهت یاری رسانی مؤثر باشد (۴۵). رویکردهای پیشگیرانه براساس ارتقاء عوامل محافظتی است که احتمال وقوع پیامدهای مثبت و کاهش ریسک‌ها را افزایش می‌دهد. (۴۶) در لوای مطرح شدن این چشم انداز، فردریک لوتانز^۱ (۲۰۰۷) سازه سرمایه‌های روانشناختی را به عنوان شیوه‌ای مؤثرتر برای مقابله با چالش‌ها و دشواری‌های زندگی در قرن ۲۱ مطرح کرد. مطابق با نظر وی، داشتن پایداری شرط لازم در مقابله و مواجهه با بحران‌های زندگی می‌باشد، اما کافی نیست. سرمایه‌های روانشناختی یک فراسازه است که دارای چهار بعد خودکارآمدی^۲ (باور ذهنی فرد برای انجام موفقیت آمیز یک تکلیف)، تاب‌آوری (قدرت تحمل مشکل توأم با رضایت)، خوش‌بینی^۳ (استناد علل موفقیت‌ها به عوامل درونی

برتر بینی بیانجامد و فرد باید محدودیت‌های خود را ببیند و بپذیرد. از این روی، آموزه‌های اسلامی اعم از آیات، روایات، منابع تاریخی و اخلاقی، مسلمانان را از غرور و تکبر برحذر می‌دارد. مغرور شدن به زندگی دنیا در آیات ۳۳ لقمان و ۵ فاطر شدت نهی شده، آیه ۳۸ اسراء و ۱۸ لقمان، از حالت مرح و سرمستی نهی کرده اند، برخی آیات و روایات نیز دستور به تواضع داده‌اند. انسان باید مشغول عیب‌های خود باشد تا آنها را رفع کند و نباید به عیوب دیگران توجه نماید؛ «أَعْقِلُ النَّاسَ مَنْ كَانَ بَعِيْبِهِ بَصِيْرًا» (۲۸) «طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عَيْبِ النَّاسِ» (۲۰) و در صورت نقد شدن از طرف دیگران به جای جبهه‌گیری در آن بیانديشد و در صورت روا بودن آن را بپذیرد «طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عَيْبِ النَّاسِ؛ مؤمن آینه مؤمن است، او را به دقت می‌نگرد و برانداز می‌کند تا حاجتش را برطرف نماید و وضعش را اصلاح کند» (۴۰).

طرح چراهای بنیادی - به عنوان دهمین مؤلفه سرمایه‌های معنوی - به فرد توانایی زیر سؤال بردن قوانین و مقررات و برخی از اصول را می‌دهد. این مؤلفه همچنین شامل ریشه یابی مسائل و مشکلات با تمرکز بر رسالت وجودی خویش می‌باشد (۳۲). طرح سوال یکی از راه‌های کشف حقایق و در نتیجه یافتن راه‌های پیشرفت و دوری از خطاها و اشتباهات است، اما پرداختن به سوالات متعدد و درگیری ذهن با سوالات بی‌اهمیت موجب تزلزل افکار و روان پریشی خواهد شد و لذا فرد باید بر روی سوالات و چراهای بنیادی متمرکز شود. آموزه‌های اسلامی در موارد فراوانی، انسان‌ها را به شناخت آغاز (مباحث مبدا شناسی و توحید) و انجام خود و جهان (مباحث معاد شناسی و آخرت) فراخوانده و در آیات و روایاتی به چراهای بنیادین انسان پاسخ داده است.

آخرین مؤلفه سرمایه‌های معنوی، احساس رسالت است که به داشتن رسالت در زندگی بر می‌گردد. این مؤلفه گویای آن است که فرد بیهوده و بی هدف در این دنیا خلق نشده است و هرفردی متناسب با نقاط قوت و ضعفی که در زندگی به وی داده شده است دارای رسالتی در زندگی می‌باشد. (۴۴) جهان خلقت و انسان در پی هدفی خلق شده (۱) و خداوند استعداد و

^۱ asking main why

^۲ «أَلْعَلُّمُ خِرَاتِنُ وَ مَفَاتِيْحُهُ السُّؤَالُ» (۱۴)

^۳ «إِنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنِ الْقَبِيلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ» (۱۵)؛ «إِذَا اِزْدَحَمَ الْجَوَابُ خَفِيَ الصَّوَابُ؛ هرگاه پاسخ‌ها همانند و زیاد شد، پاسخ درست پنهان گردد» (۲)

^۴ a sense of vocation

^۱Fredric Luthanz

^۲positive psychological capital

^۳self-efficacy

^۴optimism

زیبایی‌ها و آفریننده و پدید آورنده آنها هستند» (۴۹). انسان امیدوار برای ساختن آینده‌ای بهتر برنامه ریزی می‌کند و این خود اصلی اساسی در رهایی از مشکلات و رسیدن به موفقیت است (۳۵). در مجموع میتوان نتیجه گرفت که در قرن بیستم با رونق نظریه‌های مطرح شده از سوی رفتارگرایان در حوزه روانشناسی، رفتارها و عکس‌العمل‌های انسان و ایجاد تغییر در رفتار او بیش از پیش مورد واکاوی و دقت نظر قرار گرفت. در طی نیم قرن اخیر نیز مسأله‌ی دگرگونی‌ها، تحولات، مواجهه با مشکلات و تغییر سبک زندگی روانکاوان را به سوی ارائه‌ی الگوهای مناسب در رویارویی با دشواری‌ها کشاند تا بتوانند در سایه‌ی الگوسازی رفتاری و ذهنی انسان، او را در برابر سختی‌ها مقاوم‌تر و کارآمدتر سازند.

الگوهای ارائه شده در طی دهه‌های اخیر روز به روز به تکامل خود نزدیک‌تر شد و صاحب نظران این حیطه تلاش کردند تا با ارائه الگویی جدید از مزایای الگوهای پیشین بهره‌برند و کاستی‌های آنها را بپوشانند. دو الگویی که بر پایه‌ی توانمندی‌های فرد در حوزه معنوی (ذهنی) و روانشناختی از سوی مارشال و فردریک لوتانز بر پایه‌ی فرضیات زیر بنایی روانشناسی مثبت‌گرا پایه‌ریزی شد، توانست افزون بر توجهات الگوهای پیشین به قابلیت‌ها و توانمندی‌های درونی افراد بیافزاید تا فرد در کنار سرسختی، تاب‌آوری، پایداری، حفظ عزت نفس، ابعاد دیگر توانمندی خویش و حتی پتانسیل‌های موجود در اطرافش را مورد توجه قرار دهد. امروزه با وجود تحولات جدید در عرصه جهانی و خصوصاً پدیده‌ی نوظهور و مرگبار بیماری کووید-۱۹^۱ ناتوانی دانسته‌های گذشته‌ی بشر در مقابله با آن، جهان علمی که تا چندی پیش به پیشرفتهای خود می‌بالید، در عین ناباوری به زانو درآمد و لذا این بیماری نوظهور روانشناسان را به تلاش مضاعف در جهت افزایش میزان تاب‌آوری و بهره‌گیری از الگوهای ارائه شده در این زمینه واداشت. با نگاهی به آموزه‌های اسلامی در می‌ابیم که تمامی ابعاد مطرح شده از سوی فردریک لوتانز در سازه سرمایه‌های روانشناختی و مؤلفه‌های مارشال در سازه سرمایه‌های معنوی مورد توجه قرار گرفته است اما این امر به معنای نقطه انجام عرضه الگوهای رفتاری - روانی در این عرصه نیست. نگاهی موشکافانه‌تر به آیات و روایات نشانگر آنند که همچنان مؤلفه‌ها و ابعادی از نظر اندیشوران این حوزه مخفی مانده است. می‌توان مهمترین آنان را نادیده گرفتن نقش

۷. «أصل العزم العزم و تمرته الظفر»

و پایدار و نسبت دادن شکست‌ها به عوامل بیرونی و ناپایدار در موقعیت‌هایی که فرد نهایت تلاش خود را به کار برده است) و امید (داشتن یک هدف و رها نکردن آن تحت هیچ شرایطی) است. (۴۷) با مطرح شدن این مفهوم بسیاری از انتقادات وارده به مفاهیم قبل مبنی بر ناقص بودن و تک بعدی بودن و ناکافی بودن آنها (۴۷) بر طرف شد.

اجزای سرمایه‌های روانشناختی در دین مبین اسلام مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه قرآن؛ خودکارآمدی، دوری از تحقیر خود و باورمندی به خویشتن، بهترین وسیله برای افزایش توانمندی است؛ «فَدَرْتُكَ عَلَى نَفْسِكَ أَفْضَلُ الْقُدْرَةِ وَ إِمْرَتِكَ عَلَيْهَا خَيْرُ الْإِمْرَةِ» (۳۵) از طرفی اعتماد به توانایی‌های خود هنگامه‌ای موجب رشد و بالندگی خواهد بود که فرد از رکود و احساس شکست عبور نماید و به تلاشی مضاعف در جهت جبران شکست‌ها و دستیابی به موفقیت‌های بیشتر پردازد. گوشه‌نشین و گذران عمر به بطالت مشکلات فرد را دوچندان کند (۳۵). "بطل بالنهار" مورد غضب الهی‌اند (۴۸).

تاب‌آوری، بالابردن قدرت تحمل و بردباری یکی از رازهای موفقیت انسان و فائق آمدن او بر مشکلات است. ممکن است موفقیت فرد صبور زمانبر باشد اما وقوع آن حتمی است (۲) و لذا در آیات و روایات فراوانی به صبوری در برابر شدائد توصیه شده است؛ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ» (۱) گرچه ممکن است فرد در نخستین مواجهه با جولان‌گاه سختی‌ها، دنیا از درون بجوش آید و آرامش روان خویش را از دست دهد، اما باید وانمود کند که صبور است (۴۳) و تا در توان دارد از جزع و بی‌تابی دوری کند (۶) تا میزان تاب‌آوری خود را افزایش دهد. سومین جزء از سرمایه‌های روانشناختی خوش بینی است که اولین اثر خوش‌بینی آرامش خاطر و سلامت جسمی است (۳۵) که بدون آن دو از سرگذاردن چالش‌ها و وقایع نوپدید، امری محال خواهد بود. انسان بدبین دنیا را ناامن می‌داند (۳۵) و دچار ترسی خواهد شد که او را از هر واکنش عاقلانه باز خواهد داشت. امید به آینده‌ای بهتر، اولین گام در جهت سامان دادن موقعیت کنونی و نیل به موفقیت‌های آینده است. شهید مطهری می‌نویسد: «زشتی‌ها، مقدمه وجود

۱ hope

۲. «مَنْ قَعَدَ عَنْ حِيلَتِهِ [حِيلَتِهِ] أَقَامَتُهُ الشَّدَائِدُ»

۳. «لَا يَعْدَمُ الصَّبُورُ الظَّفَرَ وَ إِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ»

۴. «كَفَى بِالْحَلِيمِ نَصِيراً وَ قَالَ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَلِيماً فَتَحَلَّمْ»

۵. «الْمُصِيبَةُ لِلصَّابِرِ وَاحِدَةٌ وَ لِلجَّازِعِ اثْنَتَانِ»

۶. «مَنْ لَمْ يُحْسِنْ ظَنَّهُ اسْتَوْحَشَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ»

معنویات به معنای خاص ارتباط با خالق هستی، خدا باوری و دین باوری درست در توانمندسازی انسان در مقابله با دشواری‌ها و مصائب و پدیده‌های نوظهور جهان دانست. همچنین اعتقاد به مبدأ هستی^۱ (۱) و باورمندی نظارت خداوند بر احوالات انسان^۲ (۲۳) و ترک امیال به دور از عقلانیت^۳ (۳۹) تأثیری شگرف بر افزایش توان انسان در رویارویی با مشکلات دارد که در الگوهای مطرح شده مورد غفلت واقع شده‌اند.

نتیجه‌گیری

دشواری‌ها، مصایب و سختی‌ها یکی از واقعیت‌های انکارناپذیر زندگی در دنیای مادی دارای هدف و معنا است که اگر آدمی با شیوه مناسبی آن‌ها رویاروی نشود، در او با احساس ناتوانی، ناکامی، شکست، غم، ناامیدی ایجاد می‌کند و حتی ممکن است او را به خودکشی نیز بکشاند. لذا کمک به انسان جهت مقابله مؤثر با دشواری‌ها از دیرباز تا کنون مورد توجه آموزه‌های اسلام و علم روانشناسی بوده است. سرسختی به عنوان اولین الگوی روانی - رفتاری در مواجهه با مشکلات در

علم روانشناختی مطرح گردید. اما به دنبال تداوم یافتن مطالعات، مفهوم تاب‌آوری روانشناختی به جای مفهوم سرسختی مورد تأکید محققان و روانشناسان قرار گرفت. اما به دنبال انتقادات وارده به این مفاهیم و پیچیده شدن مشکلات و چالش‌های حیات بشری، سیر مطالعات در این حوزه همچنان ادامه یافت و مطالعاتی با محوریت توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و استعدادهای نهفته‌ی بشری منجر به ظهور دو الگو و سازه‌ی سرمایه‌های معنوی و سرمایه‌های روانشناختی بود. تمامی ابعاد و مؤلفه‌های طرح شده از سوی دو نظریه‌ی اخیر توسط آیات الهی و روایات اهل بیت (ع) مورد تأیید قرار گرفته است اما این نظریات همچنان دارای ضعف‌ها و کاستی‌هایی است که با مدد معارف اسلامی می‌تواند به تکامل خود نزدیک‌تر شود.

۱. «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

۲. به گونه‌ای امام حسین (ع) در مصیبت کرب و بلا می‌فرماید: «هُوَ عَلَيَّ

مَا نَزَلَ بِي أَنَّهُ بَعَيْنُ اللَّهِ»

۳. «الشَّدِيدُ مَنْ غَلَبَ نَفْسَهُ»

Explaining the Patterns of Spiritual Capital and Psychological Capital in the Face of Life Challenges Based on Verses and Hadiths

Marzieh Malekiha^{1*}, Fatemeh Zhian²

1. Assistant Professor, Counseling department, Humanistic sciences Faculty, Hazrat-e Masoumeh University

2. Assistant Professor, Department of Quran and Hadith, Hazrat-e Massoumeh University, Peace be upon her

* Corresponding author: M.Malekiha@hmu.ac.ir

Abstract

Objective: The purpose of this study is to investigate the presentation of patterns of increasing human ability to cope with life challenges and a comparative study of new theories of Marshall spiritual capitals and psychological capitals of Frederic Luthans with Quranic teachings and narration.

Method: The present article is a descriptive-analytical research that has analyzed the structures of increasing human capacity in the face of life's challenges and difficulties by examining scientific texts, psychology and various religious sources, especially Shiite verses and narration books.

Findings: Life in today's world is fraught with challenges and difficulties, some of which are unpredictable and unpredictable. How to effectively deal with these challenges and maintain human mental health by emphasizing and benefiting from her abilities and capabilities is confirmed by the psychology and teachings of Islam. In psychology, by emphasizing the use and cultivation of spiritual capital and psychological capital, it tries to empower human beings to overcome and resist the challenges of life. While the components of these two types of capital are also emphasized in the Qur'an and hadiths, this correspondence indicates the richness of the Qur'an and the religion of Islam.

Conclusion: The religion of Islam pays special attention to how people deal with the difficulties of life.

Spiritual capitals (self-awareness, change of mental framework, spontaneity, holism, central perspective and value center, acceptance of differences, acceptance of challenges, individual independence, humility, plan for fundamental reasons and sense of mission) and psychological capitals (self-efficacy, resilience, optimism and hope), which is the prescription version of psychology, has also been emphasized in Islam, which is another area of commonality between the two sciences.

Keywords: Explaining pattern, Spiritual capital, Psychological capital, Life challenges, Verses and hadiths

References

- Allah. Qur'an. ankabot/2; dokhan/38; baghareh /153; Araf / 96; Thunder / 11; Anfal / 55; 195 / Baqara; Poets / 3; Noah / 14; Prisoners / 84; Al-Imran / 159; Shuri / 38; Anam / 116 Dukhan / 38; Baqarah / 156.
- Ali I, Razi M. Nahj al-Balaghah, Qom: Hajrat; 1994. 348; 317; 121; 476; 286; 495; 426; 285; 53; 213; 479; 423; 506; 500; 511; 495p.
- Weiten W., Dunn DS, and Hammer EY. Psychology applied to modern life: Adjustment in the 21st century. Cengage Learning. 2014.
- Rosa, H. Accelerazione e alienazione. Per una teoria critica del tempo nella tarda modernità (Trad. it. E. Leonzio). Torino: Einaudi. 2015.
- Landy FJ., and Conte JM. Work in the 21st Century, Binder Ready Version: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology. John Wiley & Sons. 2016
- Savickas ML. Life designing in 21st century. Closing Conference at the IAEVG International Conference, Montpellier, France. 2013.
- deTerte, Ian; Stephens, Christine. "Psychological Resilience of Workers in High-Risk Occupations". Stress and Health, 2014; 30 (5): 353–355.
- Kobasa SC, Madi SR., and Kahns DL. Hardiness and health: A prospective study. Journal of Personality and social psychology, 1982; 42:884-890.
- Rajaei Z, Shafizadeh H., Babaeiamiri N., Amirfakhraei A., and Ashoori J. The Role of Job Burnout, Perceived Social Support and Psychological Hardiness in Predicting Quality of Life of Nurses. International Journal of Nursing, 2017; 30 (106):1-10.
- Iranian Barghi Z, Koleh Marz MJ., and Hazari N. The effectiveness of resilience training on improving the quality of life of nurses, Nursing Management, 2016, 5(3-4):9-18.
- Keshavarzi S., and Yousefi F. The relationship between emotional intelligence, spiritual intelligence and resilience, Journal of Psychology, 2012, 11(3): 299-318.
- Afshrinia K, and Rahimi N. Predicting psychological toughness based on the degree of differentiation and tolerance of failure in the elderly, Journal of Aging Psychology, 2017, 9(3): 127-136.
- Abbas Pordoplani T, Besharat M.A. The relationship between metacognitive strategies and creativity with resilience in students, New Findings in Psychology (Social Psychology), 2010, 5(14): 111-124.
- Sardarzadeh F, Jian Bagheri M. The role of resilience in reduction of job stress and job burnout among employees of satellite project of Iranian Offshore Oil Company. Shenakht Journal of Psychology & Psychiatry. 2016 Dec 10; 3(4):61-77.
- Khodabakhshi M, Abdullahi M, Gholamrezaei S, and Habibi E. Prediction of burnout based on psychological resilience in nurses based on gender, Koomesh Journal, 2016, 17(4): 845-855.
- Horsburgh AV, Schermer AJ, Vwelka L., and Vernon AP. A Behavioral General of Mevtal Toughness and Personality. Personality and Individual Differences; 2008; 4:21-23.
- Kathryn M., and Conner MD. Assessment of resilienc in the Aftermath of Trauma, Journal of clinical psychiatry, 2006;67 (2):46-49.
- Beasley M, Thompson T., and Davidson J. Resilience in response to life stress: the effects of coping style and cognitive hardiness, 2003;34:75-95.
- Ivan RT, Cooper, CL, Sarkar M., and Curran T. Resilience training in the workplace from 2003 to 2014: A systematic review. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2015; 88(3): 533–562.
- Maddi SR, Khoshaba DM, Persico M, Lu J, Harvey R., and Bleecker F. The personality construct of hardiness: ii. Relationships with comprehensive tests of personality and psychopathology. Journal of Research Personal, 2002; 36(1):72-85.
- Luthar SS. Resilience in development: A synthesis of research across five decades", pp. 739–795 in D. Cicchetti and D. J. Cohen (Eds.), Developmental Psychopathology (2nd ed.): Vol. 3 Risk, Disorder, and Adaptation. Hoboken, NJ: Wiley and Sons. 2006
- Sapouna M., Wolke D. Resilience to bullying victimization: The role of individual, family and peer characteristics. Child Abuse & Neglect, 2013; 37 (11): 997–1006.

23. Masten AS. Ordinary magic: Resilience processes in development. *American Psychologist*, 2001; 56(3): 227-238.
24. Benard B. Resiliency: What we have learned San Francisco: WestEd.11.2004
25. Connor KM., Davidson JRD. Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC), Depression and anxiety,2003; 18:76-82.
26. Masten AS. Ordinary magic: resilience processes in development. *Am Psychologist*, 2007; 56 (3): 377-238.
27. Feathers JT, Kieffer EC, Palmisano G, Anderson M, Janz N, Spencer MS. The development implementation and process evaluation of the reach detroit partnership's diabetes lifestyle intervention. *Diabetes Educ*, 2007; 33(3): 509-20.
28. Simmons A, Yoder L .Military resilience: A concept analysis. *Nurs Forum*, 2013; 48(1): 17-25.
29. Martin AJ., and Marsh HW. Academic buoyancy: Towards an understanding of students' everyday academic resilience. *Journal of School Psychology* ,2008; 46(3): 53-83.
30. Martin AJ. The Motivation and Engagement Scale. Sydney, Australia: Lifelong Achievement Group.2007.p.123
31. Guichard J. Which paradigm for career and life designing interventions contributing to the development of a fairer world during the 21st century. Lecture presented at the IAEVG International Conference, Montpellier, France.2013.
32. Badakhsgany F., Peirovani Sh. Spiritual capital and it s roles at organizations. Deses for MSc, Islamic Azad University, Mardasht Branch.2010.
33. Garo M L.The impact of Christian fundamentalism on adolescent and young adult development: A exploratory qualitative study. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering 2006; 67:576.
34. Sadr M. Collection of. Shahid Sadr's works: Research and Studies specialty.2020.19/117 P.
35. Amadi A. Gharar Al-Hakam and Dorar Al-Kalam: Qom: Daftar Tablighat Publication; 1987. 243; 463; 253; 227; 474; 232; 480; 450; 57; 477; 474; 57; 489; 52p.Ibn Shuba Harani. Tohaf Al-Oghol: Qom: jameh Modaresin; 1984. 44; 64; 173 P.
36. Khansari J. Description on Gharr al-Hakam: Tehran: University of Tehran, 1987. 5/33; 3/172 p.
37. Kashani MMF. Al-Wafi: Qom: Atrat; 1986. Vol 1.116P.
38. Sadogh M. Amali: Beirut: Alami, 1980. 446 P.
39. Sadogh M. Man La Yahzor AL faqih: Qom: Jameh Modaresin; 1984 .4/378; 4/385; 4/38 p.
40. Mofid M. Al-Irshad in the introduction of Hajj Allah Ali Al-Abad: Qom: Sheikh Mofid Siekh. 1993. 1/117 p.
41. Ibn Shuba Harani. Tohaf Al-Oghol: Qom: jameh Modaresin; 1984. 44; 64; 173 P.
42. Zohar D. Exploring Spiritual Capital: An Interview with Danah Zohar, Spirituality in Higher Education Newsletter, 2010; 5(5): 1-8.
43. Koleini M. Al-Kafi: Tehran: Islamia Publications; 1962. 2/112;2/175; 8/177 p.
44. Maree JG. A (guided) meta-reflection theory of career counselling: A case study. *South African Journal of Higher Education*, 2012; 26(4):661-669.
45. Di Fabio A., and Maree J G. A psychological perspective on the future of work: promoting sustainable projects and meaning-making through grounded reflexivity. *Counseling. Giornale Italiano di Ricerca e Applicazioni*, 2016; 9(3):1-13.
46. Guichard J., and Di Fabio A. How can career and life designing interventions contribute to a fair and sustainable development and to the implementation of decent work over the world? Invited Keynote at the UNESCO Chair on Lifelong Guidance and Counseling World Conference in Florence 2015, University of Florence (Italy) and University of Wroclaw (Poland), Florence, Italy, 4-6 June 2015.
47. Roche M, Haar J H., and Luthans F. The Role of Mindfulness and Psychological Capital on the Well-Being of Leaders, *Journal of Occupational Health Psychology*, 2014; 19(4):1-16.
48. Majlesi M. Bihar al-Anwar.: Tehran: Islamia. 64/232; 73/180;68/362p
49. Motahhari M. Collection of Articles: Tehran: Sadra Publications, 1994. 1/174;
50. Sayyid Ibn Tawos. Al Lohooof: Tehran: Jahan Publishing. 1969. 117 p.